

DE LO INFRAORDINARIO A LO EXTRAORDINARIO. TRAZOS PARA UNA CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

FROM THE INFRAORDINARY TO THE EXTRAORDINARY. OUTLINES OF AN ARCHITECTURAL CONCEPTUALISATION

Nuria Vallespín Toro,
Enrique Solana Suárez,
Carmelo Vega de la Rosa

doi: 10.4995/ega.2019.11301

Este artículo nace a partir de una observación asombrada de lo usual, de lo habitual, de lo ordinario, y aún más profundo: de lo infra-ordinario. En arquitectura, la apropiación e instrumentalización de lo cotidiano se ha convertido en los últimos años en una práctica recurrente. Nos proponemos examinar el tránsito de lo infra-ordinario hacia lo extraordinario mediante una peculiar manera de representar a través del dibujo. Trataremos de poner de relieve ciertos modos de representación de proyectos que en la última década se han caracterizado por una toma de conciencia de la escasez de recursos económicos y medioambientales, haciendo visibles acciones cotidianas en el medio urbano, arquitectónico y artístico. Lo infraordinario permite

revelar el potencial subversivo de lo cotidiano, para llegar a convertirse en ocasiones en experiencias extraordinarias. En definitiva, lo infraordinario es lo extraordinario, y es en lo cotidiano donde radica el germen de lo extraordinario.

PALABRAS CLAVE: COTIDIANIDAD. INFRAORDINARIO. EXTRAORDINARIO. REPRESENTACIÓN

This paper came about from an astonishing observation of the usual, the commonplace, the ordinary, and even more profoundly, of the infra-ordinary.

In recent years, the appropriation and instrumentalisation of the commonplace has become a recurrent practise. We propose examining the transition from the

infra-ordinary towards the extra-ordinary using a peculiar form of representation through drawing. We will attempt to highlight certain forms of representing projects that have been characterised over the last ten years by an awareness of the lack of economic and environmental resources, raising the visibility of every-day actions in the urban, architectural and artistic environment. The infra-ordinary allows us to reveal the subversive potential of the commonplace to sometimes become extraordinary experiences. In short, the infra-ordinary is extraordinary, and the seed of the extraordinary lies in the commonplace.

KEYWORDS: COMMONPLACE. INFRA-ORDINARY. EXTRAORDINARY. REPRESENTATION

Lo cotidiano: ni ordinario ni banal

La definición del concepto de lo ordinario resulta escurridiza: lo ordinario es evidente a la vez que imperceptible, sucede de manera cercana, inasible. En lo cotidiano se concentra la tensión entre la indeterminación de las actividades asociadas a una rutina temporal y la falta de distancia reflexiva para poder ser convertidas en objeto de estudio. Lo cotidiano en cuanto que espacio de lo extraño, se escapa siempre como lo más difícil de descubrir, como advierte Blanchot, es:

en la manera cotidiana de ser, en la charla sin profundidad, en la curiosidad que se interesa por todo y que no se fija en nada, en la nulidad vacía, vaga, atareada, allí donde me acerco

lo más posible a la banalidad impersonal y a la ausencia anónima, siendo indiferentemente cualquiera, es donde hago la experiencia radical de la extrañeza (en la misma medida en que se me escapa) (Blanchot, 2001, p.84)

Pero su aparente simpleza es una trampa: esa presencia constante de actividades básicas del ser humano (comer, trabajar, dormir, vestirse, etc.) oculta complejos procesos de adaptación a un desafiante mundo desconocido y cambiante. Decir que una cosa es *ordinaria* es tomar posición frente a su valor, lo ordinario responde a un 'orden'. En cambio, *lo cotidiano*, como acción que se repite todos los días, responde a un 'tiempo'. No trataremos de hacer un inventario fenomenológico de todo lo que compone el mundo cotidiano, sino de desentrañar

The commonplace: neither ordinary nor banal

The definition of the concept of the ordinary is elusive: the ordinary is both obvious and imperceptible, it occurs all around us, elusively. The tension between the indeterminacy of the actions associated with a temporary routine and the lack of reflexive distance to turn them into subjects for study is concentrated in the commonplace. The commonplace, as a space for the outside, strange or foreign, always turns out to be the most difficult to discover. As Blanchot warns, it is:

in the commonplace way we are; in the shallow chat, in the curiosity that takes an interest in everything and does not concentrate on anything, in empty, vague, busy nullity, wherever I come as close as I can to impersonal banality and anonymous absence, whoever I am; is where I undergo the radical experience of strangeness (to the same extent as it gets away from me) (Blanchot, 2001, p.84)

But its apparent simplicity is a trap: that constant presence of basic activities of the

1

human being (eating, working, sleeping, dressing, etc.) masks complex processes of adapting to a challenging, unknown and changing world. Saying that something is *ordinary* is to take a stance on its value, the ordinary is within the context of an 'order'. *The commonplace* on the other hand, as an action that is repeated every day, is within a context of a 'time'. We are not going to attempt to draw up a phenomenological inventory of everything that comprises the everyday world. We are attempting to unravel the way it manifests itself and occurs, a kind of philosophy of the commonplace, a return to the origin of the conditions that made an everyday relationship with the surrounding world possible. We can see just how important "commonplaceness" and the commonplace has become in contemporary literary and cultural studies, in sociology and the humanities **1**. Taking an ever-deeper dive into the ordinary, we highlight some of its characteristics in the form of reflections made by Bégout in his essay '*The discreet power of the commonplace*':

No object by itself or on its own, delivers the secret of its own commonplaceness (the essence of a thing is not revealed in the repertoire of all its qualities); it can manifest itself in an unusual

su modo de manifestación y de producción, una especie de filosofía de lo cotidiano, retorno al origen de aquellas condiciones que posibilitaron una relación cotidiana con el mundo circundante.

Podemos constatar la importancia que ha ido adquiriendo la categoría de la cotidianidad y lo cotidiano, en los estudios contemporáneos literarios, culturales, en la sociología y en las humanidades **1**. Profundizando aún más en lo ordinario, destacamos algunas de sus características a través de varias reflexiones realizadas por Bégout en su ensayo '*La potencia discreta de lo ordinario*':

Ningún objeto por él mismo o aislado entrega el secreto de su propia cotidianidad (la esencia de una cosa no se revela en el repertorio de todas sus cualidades); puede manifestarse bajo una luz inédita, parecer nuevo e inquietante, pero, sin embargo, no revela por ello lo que hace a un objeto cotidiano.

Lo cotidiano no es lo ordinario ni lo banal. (Bégout, 2016, p.12).

Este estudioso de lo cotidiano nos propone que '*el descubrimiento (découverte) de lo cotidiano implica primero un trabajo de des-encubrimiento (découvrement): es preciso quitar la película de evidencia que va de suyo de lo cotidiano para alcanzar la cotidianidad misma. Por tanto, la primera tarea consiste en desprenderse del hecho cotidiano, con su presencia ordinaria y dócil, para intentar alcanzar sus elementos fundamentales, lo que lo constituye propiamente.*' (Bégout, 2016, p.13).

De lo ordinario a lo infra-ordinario

Dejarnos asombrar por lo que nos rodea, interrogarnos acerca de lo cotidiano puede llegar a convertirse en un posicionamiento operativo-imaginario. Pero aún en capas aún más profundas, en un nuevo suborden, se encuentra lo infra-ordinario, poética descrita por Perec que consistiría en interrogar a lo cotidiano y plantearse cómo podemos volver a describir/proyectar aquello que usamos todos los días. Se plantea la capacidad de transformar lo que nos rodea (cotidaneidades) en referencias visuales o sensoriales.

La capacidad de *lo infra-ordinario* de volverse extraordinario en virtud de su reconocimiento y de hallazgos constituye algunas de las premisas ya practicadas por autores surrealistas y situacionistas.

En el ámbito urbano resulta claro que la experiencia del reconocimiento urbano comienza con el personaje del *flâneur* baudeleriano que se sitúa en términos de 'descubrimiento' o encuentro casual y

2

1. Alteraciones de lo cotidiano. *Los valores personales*. René Magritte. 1951

2. Construcción de situaciones. *Nueva Babilonia*. Constant Nieuwenhuys, 1963

3. Concurso Tanquito. We are an event, en <https://www.weareanevent.com/tanquito>

1. Alterations of the everyday. *Personal values*. René Magritte. 1951

2. Constructing situations. *New Babylon*. Constant Nieuwenhuys, 1963

3. *Tanquito* competition. We are an event, at <https://www.weareanevent.com/tanquito>

light, it appears new and disturbing, but this does not reveal what a commonplace object does.

The commonplace is neither the ordinary, nor the banal. (Bégout, 2016, p.12).

This scholar of the commonplace proposes that 'the discovery (*découverte*) of the commonplace involves first of all, the task of un-covering (*découvremet*): the film of evidence that is part and parcel of the commonplace has to be removed to reach the "commonplaceness" itself Hence, the first task consists of shedding the everyday aspect, with its ordinary, docile presence, in an attempt to reach its fundamental components, what it really is. (Bégout, 2016, p.13).

From the ordinary to the infra-ordinary

Being astonished by things around us, asking ourselves about the commonplace can become an operative-imaginary positioning. But, at an even deeper layer, in a new sub-order, we can find the infra-ordinary, poetically described by Perec, that consists of interrogating the commonplace and considering who we can describe/project the things we use every day once more. To consider the ability to transform everything around us (ordinariness) into visual or sensorial references.

The ability of *the infra-ordinary* to become extraordinary by virtue of recognising it and from findings, are some of the premises that have already been used by surrealist and situationist authors.

In the urban field, it is clear that the experience of urban recognition starts with the *Baudelaire flâneur* character that is placed in terms of 'discovery' or casual encounter that the situationists later amply develop. To construct 'situations', the top priority is to analyse everyday life specifically and collectively, in a continuous critical experimentation and reconstruction. Using techniques like *drift*, we share some thoughts about different ways of experiencing urban life, to escape from the routine in search of new emotions in the search for radical situations. This drift would occur within a broader form, *psycho-geography*, the purpose of which is to understand the effects and forms of the geographic environment in people's emotions and behaviour.

Closer in time, using experiences of psycho-geographic origin or situationist drift, WE-ARE-

3

4

AN-EVENT-type proposals are evidence of the recent interest in raising the visibility of the immediate urban surroundings ². Through its practise, practitioners seek to question the way we do things in architecture. Using free-hand drawings as a formal and theoretical research tool, they record commonplace components of the city: the knife-sharpeners on their bicycles, raised tanks, gas delivery and merengue sales people, etc. Precarious nomadic or sedentary micro-architectures that are intelligently thought out and which comprise the urbanity of Mexico. As we can see, studying the infra-ordinary in the urban environment has acted as a tool for researching emerging urban phenomena and, therefore, for constructing a practise of the theory of architecture based on questioning everyday life. There are no great events in the everyday, but rather small actions that are standardised, narrated and made commonplaces.

Representing the infra-ordinary

An analysis of the infra-ordinary leads us to the objective set: how to break up the

que luego desarrollaran los situacionistas ampliamente. Para construir “situaciones” lo prioritario será el análisis de la vida cotidiana de forma concreta y colectiva, en una continua experimentación y reconstrucción crítica. Mediante técnicas como *la deriva* se propone una reflexión sobre las formas de experimentar la vida urbana, para escapar de la vida rutinaria y buscar nuevas emociones en busca de situaciones radicales. Esta deriva se produciría dentro de una forma más amplia, la *psicogeografía*, cuyo objetivo es entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas.

Más cercano en el tiempo, mediante experiencias de origen psicogeográfico o deriva situacionista, las propuestas de WE ARE AN

EVENT, dan muestra del reciente interés por visibilizar el entorno urbano inmediato ². Desde su práctica, buscan cuestionar los modos de hacer dentro de la disciplina arquitectónica a través del dibujo a mano alzada como herramienta de investigación formal y teórica. Registran elementos cotidianos de la ciudad: el afilador de cuchillos en bicicleta, el vendedor de pedestales, tanques elevados, vendedores de gas y merengues, etc. Micro-architecturas precarias, nómadas o sedentarias, que están inteligentemente pensadas y que conforman la urbanidad de México.

Como vemos, el estudio de lo infra-ordinario en el ámbito urbano ha supuesto un instrumento para investigar fenómenos urbanos emergentes y, por extensión, construir una práctica de teoría de la arqui-

4. Exploraciones urbanas. We are an event

4. Urban explorations. We are an event

tectura basada en una interrogación de la vida cotidiana. No hay grandes acontecimientos en lo cotidiano, sino pequeñas acciones que son normadas, relatadas y cotidianizadas.

La representación de lo infra-ordinario

El análisis de lo infraordinario nos lleva al objetivo propuesto: como resquebrajar lo cotidiano, hacerlo aflorar. Es a través de la representación de lo infra-ordinario donde podemos constatar que el dibujo se está reinventando nuevamente por arquitectos que exploran nuevos campos. Frente a grandes ideas totalitarias y acontecimientos espectaculares aparecen otras formas in-significantes, anémicas, escasas, fragmentadas. En esta línea nos propone Bourriaud:

(...) aprender a habitar el mundo, en lugar de querer construirlo según una idea preconcebida de la evolución histórica. En otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista. La modernidad se prolonga hoy en la práctica del bricolaje y del reciclaje de lo cultural, en la invención de lo cotidiano y en la organización del tiempo (Bourriaud, 2008, p.12)

Un acontecimiento que refleja estos planteamientos relativos a las prácticas artísticas contemporáneas es la reciente exposición *Archipaper. Dibujos desde el plano 3*, en la que a través de proyectos de la arquitectura reciente se constatan nuevas formas de representación más ligadas a mostrar pequeños relatos de la vida cotidiana que a grandes discursos arquitectónicos. Esta exposición nos ofrece un pa-

norama actual desde el que recoger algunas de las propuestas. Veamos algunos ejemplos.

Extrañamiento de lo cotidiano: (in)terrupciones, (in)significancias y accidentes

En el ámbito doméstico, la puesta en valor de la cotidianidad es practicada por los arquitectos de la oficina Elii para el proyecto *Next Home* en Seúl. La vivienda es concebida como un “teatro”, donde las ficciones cotidianas pueden ser desplegadas. A modo de “caja negra doméstica” que según sus autores:

Se diseña ‘*como un set transformable, habilitado para la coreografía, el ensayo, la acción y la ficción de la cotidianidad. Los espacios son equipados para intensificar la experiencia performativa de los cuerpos de sus habitantes, para que puedan poner a prueba y cuestionar sus roles sociales, para testar la propia subjetividad, para ensayar los imaginarios compartidos y para explorar la potencia de lo ordinario*’ (Elii, 2017)

La representación de esta caja doméstica nos remite a los diseños *pop-up* mediante el despliegue de cada uno de sus elementos, en apariencia insignificantes **4**, pero que conforman el universo doméstico cotidiano. No hay grandes acontecimientos en lo cotidiano, sino pequeñas acciones que son normadas, relatadas y cotidianizadas. La cotidianidad se resquebraja cuando lo insignificante se vuelve significativo, cuando aquello que tenía un lugar tan mínimo, tan despreciable que simplemente no se notaba, de pronto pasa a ser el centro de atención.

Tendemos a cotidianizar para alcanzar cierta seguridad o una

commonplace, get it to emerge. Representing the infra-ordinary allows us to show that drawing is being re-invented again by architects who explore new fields. New insignificant, anaemic, scarce, fragmented forms in the face of great totalitarian ideas and spectacular events. Along these lines, Bourriaud proposes:

(...) learning to inhabit the world, instead of wanting to build it in accordance with a preconceived idea of historical evolution. In other words, building works are no longer aimed at forming imaginary or utopian realities; but rather to construct new ways of being or models of action within the existing reality, on whatever scale the artist chooses... Modernity is extended now in the practise of do-it-yourself and recycling culture, in inventing the commonplace and in organising time (Bourriaud, 2008, p.12)

One event that reflects these thoughts on contemporary artistic practises is the recent exhibition *Archipaper. Dibujos desde el plano 3*, in which recent architectural projects are to show new forms of representation that are closer to showing small narratives of everyday life than to grand architectural discourses. This exhibition offers us a current picture from which to take some of its proposals. Let's have a look at some examples.

Estranging the commonplace: (in)terruptions, (in)significancies and accidents

On the domestic front, promoting the commonplace is practised by architects from the Elii studio for the *Next Home* project in Seoul. The home is conceived as a “theatre” where everyday fictions can play out. As a “domestic black box” that, according to its authors:

Is designed ‘*as a transformable set for the choreography, rehearsal, action and fiction of everyday life. Spaces are equipped to intensify the performing experience of the bodies of its inhabitants, so that they can test and question their social roles, to test subjectivity itself, to rehearse shared imageries and to explore the power of the ordinary*’ (Elii, 2017)

The performance of this domestic box takes its reference from pop-up designs by deploying each of their component parts **4**, insignificant in appearance, but which comprise the everyday domestic universe. There are no great events in the routine; there are small actions that are standardised, narrated and made ordinary. The

5

ordinariness is broken when the insignificant becomes significant, when the things that had such a minimum space, so negligible that they went unnoticed, suddenly become the centre of attention.

We tend to make things routine in order to attain a certain security or in search of efficiency that guarantees us success in actions that have already been decided and validated so that we do not have to think them through again. But not everybody is scared by the contingencies and indeterminacy of the world, some people are inspired by the hostility of the unpredictable.

The commonplace is always “open” and it enables us to change course, order or programming, leaving commonplaceness to one side by what is known as transgression, generally, any way of temporarily suspending or invalidating the routine. Husserl talks about the *epojé*, the first step required to interrupt the activity of our everyday lives.

What interests us here is the question of the extent to which these interruptions of the

búsqueda de eficiencia que nos garantiza el éxito en acciones ya decididas y validadas para no tener que volver a repensarlas. Pero no a todos nos atemoriza la contingencia y la indeterminación del mundo, hay algunos a los que les inspira la hostilidad de lo imprevisible.

Lo cotidiano está siempre “abierto” y posibilita un cambio de rumbo, de orden, de programación, dejando a un lado la cotidianidad, a través de la llamada transgresión, en general, cualquier modo de suspender o invalidar temporalmente la rutina. Husserl nos habla de la *epojé*, primer paso necesario para interrumpir la actividad de la vida ordinaria. Lo que nos interesa aquí es la pregunta de en qué medida esas interrupciones de las actuaciones normales de la vida ordina-

ria nos dicen o enseñan sobre una nueva visión y apertura de nuevas formas de arquitectura. Se produce una alteración de la situación anterior y cuestionamiento de las formas en que habitamos y nos relacionamos, en definitiva se produce una crítica. La ruptura que provoca una transgresión es semejante a la de un accidente, solo que esta vez concurre una voluntad de quiebre. Lo previsto, lo esperado, propio de la rutina que constituye, sin duda, lo cotidiano es interrumpido, cortado, siempre dentro del marco de la cotidianidad, por la irrupción de lo inesperado, lo excepcional, el accidente, la transgresión.

Ahora bien, si la cotidianidad fuera solo una secuencia de pequeñas e insignificantes acciones diarias, repetitivas y esperables, enton-

5. Elii, Prototipo doméstico para *Next Home*, Seúl. Habitando (en) cajas negras. 2017
 6. *Tecnologías de lo público*. Concurso European, Zagreb, Croacia. Elii, 2015

5. Elii, Domestic prototype for *Next Home*, Seoul. Living (in) black boxes. 2017
 6. *Technologies of the public*. European Competition, Zagreb, Croatia. Elii, 2015

ces los “acontecimientos” tendrían el efecto de romper, quebrar, destruir o suspender la cotidianidad misma. La cotidianidad, sin embargo, no es solo eso, sino que incluye las irrupciones, las transgresiones, los acontecimientos. ‘Lo cotidiano es más que aquello que es cotidianizado, pues, de alguna manera, a pesar de sus resistencias, está siem-

pre abierto a la extranjería que desordena y que busca enmascarar’ (*Bégout 2016, p.19*)

Lo transgredido, lo que se quiebra, en realidad, no es la cotidianidad, sino la “rutina”: la transgresión, la fractura de la rutina es, de hecho, algo cotidiano.

Izaskun Chinchilla nos advierte que ‘los que tratan de “prototipar”

normal actions of ordinary life tell or show us a new vision and openness to new forms of architecture. There is an alteration to the previous situation and questioning of the ways we live and we relate to each other, in short, there is criticism. The break triggered by a transgression is similar to that of an accident, but this time, it coincides with the wish for a break. The expected, the scheduled, the characteristic of the routine that it comprises, the commonplace is interrupted, cut, always against the backdrop of the commonplace, by the interruption of the unexpected, the exceptional, the accident, the transgression. However, if the commonplace were only a sequence of small, insignificant, repetitive, expectable daily actions, then “events” would have the effect of breaking, cracking, destroying or suspending the commonplace itself. But the commonplace is not just that, it also includes interruptions, transgressions, events. ‘The commonplace is more than the sum of everything that is made commonplace, in some way, despite its resistance, it is always open to the foreignness that disarrays and seeks to mask’ (*Bégout 2016, p.19*)

The transgressed, what has been broken, in reality, is not the commonplaceness, but the “routine”: the transgression, the fracture of the routine is, in fact, something that is commonplace.

Izaskun Chinchilla warns us that ‘those who try to “prototype” architecture are wrong. Imperfection must be accepted, we have to look, but not imitate; it is a question of preventing the everyday routine from settling in creation’ In his proposals, there is visual “disobedience” in the form of a combination of recycled aesthetics and *collage*. In his proposal for Arco 2016, the strangeness of the commonplace is represented as a large collage that recreates a space of domestic memories of many houses, including objects that have been thrown away or which are not used. Practises in this studio are based on the rediscovery of the used, as a contribution to face the environmental crisis that we are suffering. Along the same lines of research, the Takk studio presents an urban bid for San Sebastián as the European Capital of Culture 2016, based on an energy-tourism recycling infrastructure. It consists of a bio-climatic space made up of recycled elements of the everyday urban landscape (lamp posts, railings, etc.) that offer a

7

relationship space for visitors when assembled in a single structure.

Architect Andrés Jaque has reconfigured the way in which domesticity is described: home is a space characterised by micro-political decisions, transforming the household everyday life into a source for extracting arguments for expanding the discourse of architecture. His work *Ikea Disobedients*, observes how one can resist the standardisation of everyday life from the home itself, to turn it into the protagonist of the transformation of the discourse. Thus, what was once "ordinary" (everyday life in middle class households) becomes "extra-ordinary" for the architectural discourse. Its representation in the words of Jaque 'is not a model, a drawing or a fragment of a building, it is a work that promotes the fact that architecture is not just buildings, but also situations, in this case, social situations, that help to generate' (Jaque, 2013) As we have explained, we can discover certain common traits in the way we represent contemporary projects from the perspective of the commonplace. We are shown drawings as a time sequence or as a display, drawings of events, relational drawings that dissect reality. They are beautiful drawings that construct narratives that involve the inhabitant. And

la arquitectura se equivocan. Hay que aceptar la imperfección, hay que mirar pero no imitar, se trata de evitar que la rutina cotidiana se instale en la creación' En sus propuestas se 'desobedece' visualmente, a través de una combinación de estética reciclada y *collage*. En su propuesta para Arco 2016, el extrañamiento de lo cotidiano se representa a modo de gran collage recreando un espacio de memorias domésticas de muchas casas, incorporando objetos desechados o que no se utilizan. Las prácticas en este estudio se basan en el redescubrimiento de lo usado, como contribución para afrontar la crisis medioambiental que sufrimos.

En una misma línea de investigación se encuentran el estudio Takk, presentando una propuesta urbana para San Sebastián como sede de la Capital Europea de 2016, basada en una infraestructura de reciclaje

energético-turístico. Consiste en un espacio bioclimático formada elementos reciclados del paisaje cotidiano urbano (farolas, barandillas, etc.) que ensamblados en una misma estructura ofrecen un espacio de relación para el visitante.

El arquitecto Andrés Jaque ha reconfigurado la manera en que la domesticidad se describe: el hogar es un espacio caracterizado por decisiones micro-políticas, transformando la cotidianeidad hogareña en una fuente desde donde extraer argumentos para expandir el discurso de la arquitectura. Su obra *Ikea Disobedients*, observa cómo desde el propio hogar se puede resistir la homogeneización de la vida cotidiana, pasando a protagonizar la transformación del discurso. Así, lo que en un momento fue "ordinario" (la vida cotidiana en hogares de clase media), pasa a ser "extra-ordinario" para el discurso de la arquitec-

7. VIP ROOM ARCOmadrid 2016.
Izaskun Chinchilla
8. Proyecto Cala. 2015. Estudio Takk. en
<http://takk-architecture-grid.tumblr.com/post/176402390318>

7. VIP ROOM ARCOmadrid 2016. Izaskun Chinchilla
8. Cala Project. 2015. Estudio Takk. at
<http://takk-architecture-grid.tumblr.com/post/176402390318>

the format varies: from free hand drawings, digital, drawings, axonometries (in abundance), drawings that make up a narrative (GIFs) through repetition, overlap and installations, whose backgrounds remind us of Tschumi's *Transcripts*.

Enrique Walker pointed out in his book *Lo ordinario* the risk of converting the practise of the commonplace into simple 'compilations of evidence' to the detriment of the formulation of concepts whose capacity for transgression acts as the driver of the transformation of the architectural discourse and, in short, of the organisation of life that unfolds therein.

Far from becoming a simple aesthetic programme, the infra-ordinary, supported by a critical discourse, can be innovative. The transition from the *infra-ordinary* to the *extraordinary* can come about if we question everything that does not fit into the architectural discourse; in other words, when the ordinary is, in reality, the extra-ordinary. ■

Notes

1 / The number of authors allows us to confirm the growing academic interest in the commonplace from a psycho-analytical influence, but now in a more historical and sociological field. The influential work on the commonplace by Michel de Certeau (*The invention of the commonplace I and II*) should be highlighted

2 / WE ARE AN EVENT is a fictional character created by French architects Lambert Moiroux and Quentin Laurens-Berge. They claim that 'Taking the decision to go out for a walk is to escape from its commonplaceness. Going out to find new urban situations. Explorations comprise a source of raw material for generating an imagery of each city that we work in. Drawing is done by walking over an urban plane. It is a question of finding the things that stimulate us, drawing them and writing about them too'

Extract from the interview *El papel de la ficción en la arquitectura*. 21 May 2018, <https://www.arquine.com/we-are-an-event/>

3 / Travelling exhibition of the drawings of a recent generation of Spanish architects promoted by the Spanish International Development Co-operation Agency's Directorate General of Cultural and Scientific Relations (AECID) held from the 7th of July to the 30th of September 2018 in Mexico City. It includes drawings by 28 participating studios and architects: Amid-cero9, Nerea Calvillo, Izaskun Chinchilla, Cruz y Ortiz, Ecosistema urbano, Elii, Ensemble estudio, Husos arquitectos, Andrés Jaque, Enrique Krahe, Langarita Navarro- Martín Lejarraga, María Mallo, Manuel A. Monteserín, Murado & Elvira, Eduardo Arroyo. no.mad, Nieto Sobejano, Manuel Ocaña, Paredes Pedrosa, Ana Peñalba, Picado-De blas, RCR arquitectos, Tallerde2, Takk, TXP- Todo por la praxis, Luis Úrculo, Gonzalo del Val, Zuloark.

5 / Insignificance is shown as a satellite category of the ordinary, as it has been described by some authors as the characteristic of the everyday narrative. 'The ordinary chiaroscuro, the insignificance of the commonplace... constitutes an absent, lost or distant "greatness"' (Nancy, 2006, p. 26). 'the everyday, insignificant as a whole (united by the concept)' (Lefebvre, 1984, p. 36). 'Is the commonplace not the sum of the insignificancies?' Lefebvre (1984, p. 39).

ANDRÉS JAQUE IKEA DISOBEDEIENTS

tura. Su representación en palabras de Jaque 'no es una maqueta, un dibujo ni un fragmento de edificio, sino una obra que pone en valor que la arquitectura no sólo son los edificios sino también las situaciones, en este caso sociales, que contribuye a generar' (Jaque, 2013).

Como hemos venido desarrollando, podemos reconocer ciertos rasgos comunes en la manera de representar los proyectos contemporáneos bajo el prisma de lo cotidiano. Se nos muestran dibujos en modo de secuencia temporal o como despliegues, dibujos de eventos, relacionales, que diseccionan la realidad. Son dibujos preciosistas que construyen relatos que implican al habitante. Y el formato varía: desde dibujos a mano, digitales, axonometrías (en abundancia), dibujos que conforman narraciones (GIFs) a través de la repetición, superposición y montaje cuyos antecedentes nos recuerdan a los *Transcripts* de Tschumi.

Enrique Walker apuntaba en su libro *Lo ordinario* el riesgo de convertir la práctica de lo cotidiano en simples 'recopilaciones de evidencias' en detrimento de la formulación de conceptos cuya capacidad de transgresión sea el motor transformador

del discurso de la arquitectura, y en definitiva, de la organización de la vida que se despliega en ella.

Lejos de convertirse en un simple programa estético, lo infra-ordinario, si viene respaldado por un discurso crítico, puede ser innovador. El tránsito de *lo infra-ordinario* a *lo extraordinario* se alcanza cuando se cuestiona aquello que le es extraño al discurso de la arquitectura; o en otras palabras, cuando lo ordinario es en realidad lo extraordinario. ■

Notas

1 / A través de múltiples autores confirmamos el creciente interés académico por lo cotidiano, a partir de una influencia psicoanalítica, pero ahora en el campo más propio de la historia y la sociología. Hay que destacar el influyente trabajo sobre lo cotidiano de Michel de Certeau (*La invención de lo cotidiano I y II*)

2 / WE ARE AN EVENT es un personaje de ficción creado por los arquitectos franceses Lambert Moiroux y Quentin Laurens-Berge. Afirman que 'Tomar la decisión de salir a caminar es escaparse de su cotidiano. Ir a encontrarse con situaciones urbanas. Las exploraciones componen una fuente de materia primaria para generar un imaginativo de cada ciudad en las que trabajamos. El dibujo se hace caminando sobre un plano urbano. Se trata de ubicar las cosas que nos estimulan, dibujarlas, escribir también sobre ellas'

Extracto entrevista *El papel de la ficción en la arquitectura*. 21 Mayo 2018, <https://www.arquine.com/we-are-an-event/>

3 / Exposición itinerante sobre los dibujos de una generación reciente de arquitectos españoles promovida desde la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

9. 'IKEA Disobedients'. Andrés Jaque/Office for Political Innovation. Nueva York. 2012
 10. *The Manhattan Transcripts*. 1976-1981. Bernard Tschumi. <http://www.tschumi.com/projects/18/>

9. 'IKEA Disobedients'. Andrés Jaque/Office for Political Innovation. New York. 2012
 10. *The Manhattan Transcripts*. 1976-1981. Bernard Tschumi. <http://www.tschumi.com/projects/18/>

celebrada entre el 7 de julio al 30 de septiembre de 2018 en Ciudad de México. Cuenta con los dibujos de 28 estudios y arquitectos participantes: Amid- cero9, Nerea Calvillo, Izaskun Chinchilla, Cruz y Ortiz, Ecosistema urbano, Elii, Ensamble estudio, Husos arquitectos, Andrés Jaque, Enrique Krahe, Langarita Navarro- Martín Lejarraga, María Mallo, Manuel A. Monteserín, Murado & Elvira, Eduardo Arroyo. no.mad, Nieto Sobejano, Manuel Ocaña, Paredes Pedrosa, Ana Peñalba, Picado-De blas, RCR arquitectes, Tallerde2, Takk, TXP- Todo por la praxis, Luis Úrculo, Gonzalo del Val, Zuloark.

4 / La insignificancia se muestra como categoría satélite de lo ordinario, tal como ha sido descrita por algunos autores como lo propio del relato cotidiano. 'El claroscuro ordinario, la insignificancia de lo cotidiano... supone una "grandeza" ausente, perdida o distante' (Nancy, 2006, p. 26). '...lo cotidiano, conjunto de lo insignificante (unido entre sí por el concepto)' (Lefebvre, 1984, p. 36). '¿No es lo cotidiano la suma de las insignificancias?' Lefebvre (1984, p. 39).

Referencias

- BÉGOUT, B. 2016. La potencia discreta de lo cotidiano. *Persona y Sociedad*, 23(1), 9-20.
- BLANCHOT, M. Lo extraño y el extranjero, en: *Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura*, N° 49, 2001

- BOURRIAUD, N. 2008. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- ELLI, 2017. *Hom Sieoteo*, en <http://elii.es/portfolio/hom-sieoteo-esp/>
- JAQUE, A. 2013. Sweet domesticities, en *Architectdomestic*, Revista n° 3 Estudio Prévio. Lisboa.
- LEFEBVRE, H. 1984. *La Vida cotidiana en el mundo moderno*. Madrid: Alianza.
- MORENO, C., MINGO, A.M., SAN MARTÍN, J. 2005. *Epoje y ensimismamiento. El comienzo de la Filosofía*. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- NANCY, J. 2006, *Ser singular plural*. Madrid: Arena.
- PEREC, G. 2010. *Lo infraordinario*. (4º ed.) Madrid: Editorial Impedimenta. (ed. orig. 1989).
- WALKER, E. 2010. *Lo ordinario*. Barcelona: GG [Gustavo Gili].

Agradecimientos

Se agradece la financiación concedida a la ULL por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo

References

- BÉGOUT, B. 2016. La potencia discreta de lo cotidiano. *Persona y Sociedad*, 23(1), 9-20.
- BLANCHOT, M. Lo extraño y el extranjero, en: *Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura*, N° 49, 2001
- BOURRIAUD, N. 2008. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- ELLI, 2017. *Hom Sieoteo*, en <http://elii.es/portfolio/hom-sieoteo-esp/>
- JAQUE, A. 2013. Sweet domesticities, in *Architectdomestic*, Revista n° 3 Estudio Prévio. Lisboa.
- LEFEBVRE, H. 1984. *La Vida cotidiana en el mundo moderno*. Madrid: Alianza.
- MORENO, C., MINGO, A.M., SAN MARTÍN, J. 2005. *Epoje y ensimismamiento. El comienzo de la Filosofía*. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- NANCY, J. 2006, *Ser singular plural*. Madrid: Arena.
- PEREC, G. 2010. *Lo infraordinario*. (4º ed.) Madrid: Editorial Impedimenta. (ed. orig. 1989).
- WALKER, E. 2010. *Lo ordinario*. Barcelona: GG [Gustavo Gili].

Acknowledgements

We would like to acknowledge the funding granted to the ULL by the Regional Ministry of Economy, Industry, Trade and Knowledge, 85% co-funded by the European Social Fund.

